

“Ağrı Dağı Manzumesi” “Ağrı Dağı’na Bakıyorum”

*Corresponding author: **Emin Taner ELMAS**

Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, 76000

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

+90 (0) 543 733 64 21

Email: e.taner.elmas@igdir.edu.tr

“AĞRI DAĞI MANZUMESİ”

“AĞRI DAĞI’NA BAKIYORUM”

Ağrı Dağı’na bakıyorum

Kederli bir sevinç içimde

Ve kendime soruyorum

Gitmek mi zor kalmak mı diyorum

Düşünüyorum, bulmak imkânsız

Bakıyorum Ağrı Dağı’na

Dalıyorum ufka ve daima uzaklara,

Yazın bile başımız karlı

Sanki seninle kaderimiz hep aynı

Heybetli ama sisli, bulutlu, puslu, dumanlı

Kışın beyaz gelinliğin,
Baharda yeşeren otlardan örtün,
Rengarenk çiçeklerle bezenmiş fistanın,
Başında bulut halkasından çemberin,
Ve süslenmiş alabildiğine gelincik tarlaların,
Yaylanda yayılan sürüler, zirvende uçuşan kuşlar,
Volkan kayalı eteklerine konan leylekler ile
Bakıyorum Ağrı Dağı'na

Etrafindan esen öfkeli sert rüzgâr
Üşütürken bedenimi,
Titreyen ağaç yapraklarının arasından
Meraklı gözlerle,
Bakıyorum Ağrı Dağı'na

Yağmurun sesini dinlerken
Yağan karı izlerken
Hüzünlü bir ferahlık gönlüme dolarken
Demli çay elimde, pencerem açık,
Taze nefes alırken,
Bakıyorum Ağrı Dağı'na

Parlayan güneşe doğru
Aras'ın akan suyuna paralel
Yıldızların gölgesine karşı
Asfalt yolun kenarından
Gökkuşağının altından
Çimenli gül bahçesinin üzerinden
Ve odamın manzarasından ötüşen kuşlar ile,
Bakıyorum Ağrı Dağı'na

Kucaklamışsın sıkıca bereketli ovaları
Bir yanında İğdir bir yanında Ağrı'yı
Elinle tutmuşsun, dizine oturmuş tüm doğa
Kimse beni yenemez dercesine
Ve etmeden bir şikâyet
Vakarla dimdik durmuşsun ayakta
Şimdi ben de senin gibi tek başıma
Bakıyorum Ağrı Dağı'na

Sazımın teli, Ney'imın nefesi
Türkülerimin hicranlı buruk sesi
Gam dolu nağmeler söylerken
Yüzümü çevirip
Bakıyorum Ağrı Dağı'na

Ey heybetli kocaman kütle
Derdim kadar değilsin
Büyük Ağrı, Küçük Ağrı,
İkisi yan yana sıralı
Bakıyorum Ağrı Dağı'na

Elmas der; ben buradayım
Nerede olsan yanındayım
Bak yine seyrindeyim
Bakıyorum Ağrı Dağı'na

Ve ne yöne dönsem her daim görünür
Bazen puslu, dik yamaçların görünmez
Gülümseyen çehren ile
Sarmışsın dört bir yanı,
Sabah olur karşımda yolumun üzerinde
Gün boyu eteklerinde
Akşam yuvama dönerken ardımda
Gitmesin emekler boşa
Bakıyorum Ağrı Dağı'na

AĞRI DAĞI FOTOĞRAFLARI (Emin Taner ELMAS):

ŞAİRİN BİYOGRAFİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup , Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistlik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Saflaştırma, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzendir. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim Raşit ELMAS için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU'nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayınlamak üzere kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümental bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS'a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri de mevcuttur. Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS”a yazdığı ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri de bulunmaktadır. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz- Bağlama Akort Sistemi Metodu” isimli kitabı basılmıştır. Muhtelif makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

Bu makalede ise “Ağrı Dağı” için yazdığı manzume – nesir karakterindeki “Ağrı Dağı Manzumesi” - “Ağrı Dağı'na Bakıyorum” isimli şiiri yayınlanmaktadır. Ağrı Dağı'na ait kendi çektiği fotoğraflar ise şiirin alt kısmında görülebilir.

Referanslar

1. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
2. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
3. ELMAS, Emin Taner. (2025). Musical Composed Poetry - A Folk Song Musical Composition named as "Raşit Bey Türküsü", composed from the Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 1–13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976001>
4. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 3, pp. 1–3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11179779>
5. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>

6. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel, “Raşit Bey” Türküsü, <https://www.youtube.com/watch?v=pVa1wL9yVbU>
7. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Canım Babam"; in memory of "Raşit Elmas". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 2, pp. 9–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10914425>
8. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Geldim Babam"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 6, pp. 64–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218289>
9. ELMAS, Emin Taner. (2025). Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 31–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>
10. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-6-7.